

© Д.Л. Колосов¹, О.І. Білоус², Г.І. Танцур², С.В. Онищенко¹, О.М. Воробйова¹
¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна
² Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

НАПРУЖЕНИЙ СТАН СТРІЧКИ ПОТУЖНОГО КОНВЕЄРА З РОЗРИВОМ ГРУПИ ТРОСІВ

© D. Kolosov¹, O. Bilous², H. Tantsura², S. Onyshchenko¹, O. Vorobiova¹
¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine
² Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Dnipro, Ukraine

STRESS STATE OF BELT IN POWERFUL CONVEYOR WITH BREAKAGES OF CABLE GROUPS

Мета. Розробка алгоритму визначення напруженого стану конвеєрної стрічки з розривами групи тросів.

Методика. Побудова, розв'язання методами механіки шаруватих композитних матеріалів моделі напружено-деформованого стану конвеєрної стрічки з розривами групи тросів.

Результати. Розроблено алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану конвеєрної гумотросової стрічки довільної конструкції з групою ушкоджених тросів. Встановлено, що розрив тросів в одному перерізі призводить до виникнення в стрічці максимальних напружень. Такий розрив найнебезпечніший для випадку розривів тих самих тросів, але в різних перерізах. Взаємний зсув перерізів тросів вздовж гумотросової стрічки конвеєра зменшує вплив порушення нерозривності тросів на її напружено-деформований стан. Максимальні сили розтягу тросів та дотичні напруження в гумі виникають в перерізі розриву неперервності тросів. Максимальні сили виникають в суміжних з ушкодженим тросом, максимальні дотичні – в гумових прошарках, суміжних з ушкодженим тросом.

Наукова новизна. Встановлено характер впливу розташування цілих тросів поміж ушкодженими на максимальні сили розтягу тросів та дотичні напруження в гумових прошарках між тросами.

Практична значущість. Визначений напружено-деформований стан гумотросової стрічки з ушкодженими тросами дозволяє об'єктивно визначати реальну втрату стрічкою тягової спроможності та обґрунтовано призначати умови експлуатації стрічки, включно і її відновлювального ремонту. Обґрунтовано встановлені умови експлуатації, включно і розроблені технічні рішення по її ремонту, дозволяють забезпечувати ефективність експлуатації стрічки протягом її життєвого циклу відповідно до сучасних вимог CALS-технологій.

Ключові слова: напружено-деформований стан, стрічка потужного конвеєра, розрив групи тросів, алгоритм розрахунку, канат довільної конструкції, тягова спроможність, умови експлуатації.

Вступ. Гумотросові конвеєрні стрічки широко застосовуються в транспортному машинобудуванні. Вони передають зусилля розтягу. Їх використовують на потужних конвеєрах. Вони мають систему тросів, регулярно розташованих в одній площині вздовж її подовжньої осі. Конструктивну єдність тросів забезпечує еластична оболонка.

В процесі експлуатації тягові елементи руйнуються. Руйнування має випадковий характер. Зруйнуватися може і група тросів. Це призводить до перерозподілу навантажень поміж тросами, виникнення дотичних напружень в оболонці стрічки – ускладнення напружено-деформованого стану та зменшує тягову спроможність стрічки. Зменшення тягової спроможності стрічки може призвести до нестандартних ситуацій, включно і до виробничого травматизму.

Аналіз стану питання та постановка задачі дослідження. Вплив розривів неперервності тросів на міцність, надійність гумотросових стрічок, розглянуто в ряді робіт [1–9]. Випадок визначення напружено-деформованого стану стрічки з розривами неперервності груп тросів не розглядався, алгоритм розрахунку також не розроблено. Тому розробка алгоритму розрахунку напружено-деформованого стану конвеєрної гумотросової стрічки довільної конструкції з групою ушкоджених тросів – *актуальна науково-технічна задача*.

Розробимо алгоритм розрахунку розподілу сил натягнення тросів та дотичних напружень в гумі конвеєрної стрічки для найбільш небезпечного випадку – ушкодження декількох тросів в одному перерізі.

Результати. Розглянемо гумотросову стрічку конвеєра як шарувату конструкцію з м'якими та жорсткими шарами, що двома протилежними краями приєднана до конструктивних елементів конвеєра – барабанів. Розрив групи тросів відбувся в перерізі, який відстоїть від одного барабана на відстані l_1 . Від іншого – на відстані l_2 . Стрічка має M тросів, навантажена силою розтягу P .

Переміщення тросів в стрічці незмінної конструкції визначимо за залежністю [9]. Вона була отримана з умови рівноваги тросів у стрічці

$$u(i, x) = \sum_{n=1}^{M-1} \left(A_n e^{\beta_n x} + B_n e^{-\beta_n x} \right) \cos(\mu_n (i - 0,5)) + \frac{P x}{M E F} + c, \quad (1)$$

де $u(i, x)$ – переміщення i -того троса ($1 \leq i \leq M$) в перерізі x ; A_n , B_n , c – невідомі сталі; $\mu_n = \frac{\pi n}{M}$; β_n – вектор характеристичних показників,

$$\beta_n = \sqrt{\frac{2 G k_G}{(t-d) E F} (1 - \cos(\mu_n (i - 0,5)))};$$

d, t – діаметр та крок укладення тросів в стрічці, відповідно, G – модуль зсуву матеріалу еластичної оболонки стрічки; EF – приведена жорсткість троса (елемента армування) на розтяг; k_G – коефіцієнт, що враховує вплив форми матеріалу еластичної оболонки розташованої поміж тросами (елементами армування).

Порушення цілісності тросів призводить до порушення структури стрічки. Воно унеможливорює використання залежності (1). Скористаємося методом перерізів. Перерізом розташування обривів тросів розріжемо стрічку на дві частини. Залежність (1) прийнятна для кожної з частин. Частинам стрічки надамо номери 1 та 2. Номери помістимо у індекси величин, що відносяться до першої та другої частини стрічки. Початок осі x сумістимо з перерізом розривів тросів.

Характер взаємодії стрічки та барабанів визначається їхньою формою, оріє-